
FABIANO RABANEDA DOS SANTOS

**DA OBRIGATORIEDADE DA PRESENÇA DO ADVOGADO
NAS AUDIÊNCIAS DE RECONCILIAÇÃO DO
JULGAMENTO DOS CRIMES DE CALÚNIA E INJÚRIA
COMETIDOS DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR,
COM ÊNFASE NOS CRIMES COMETIDOS NO AMBIENTE
CIBERNÉTICO DA INTERNET.**

Cuiabá – MT

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS

**DA OBRIGATORIEDADE DA PRESENÇA DO ADVOGADO NAS
AUDIÊNCIAS DE RECONCILIAÇÃO DO JULGAMENTO DOS
CRIMES DE CALÚNIA E INJÚRIA COMETIDOS DE
COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR, COM ÊNFASE NOS
CRIMES COMETIDOS NO AMBIENTE CIBERNÉTICO DA
INTERNET.**

Artigo Científico elaborado para discutir, através da dialética científica, a obrigatoriedade da presença do profissional da advocacia nas audiências de reconciliação, proferidas pelo juízo singular, conforme determina o artigo 520 do Código de Processo Penal, com ênfase aos crimes de calúnia e injúria cometidos no ambiente cibernético que estejam fora do âmbito da Lei 9.099/95.

**Cuiabá - MT
2016**

Resumo.

Diante do crescimento das redes sociais, que são ferramentas criadas a partir da Internet, torna-se comum a prática de crimes que se materializam no ambiente cibernético. A calúnia, injúria e difamação, tipificados como crimes contra a honra, são os que estão a cada dia nas pautas dos Tribunais.

Normalmente, esses crimes representam menor potencial ofensivo, sendo levados a percorrer o caminho processual da Lei nº 9.099/95 – Dos Juizados Especiais.

Contudo, pode haver concurso material entre os crimes, elevando a pena máxima para mais de dois anos, trazendo o processo para o juízo comum, disciplinado pelo Capítulo III do Código de Processo Penal.

É letra do artigo 520 do Código de Processo Penal, antes de receber a queixa, o juiz oferecerá as partes oportunidade de se reconciliarem, fazendo-as comparecer em juízo e ouvindo-as, separadamente, sem a presença dos seus advogados.

Nota-se que diante da ordem constitucional vigente, o termo “sem a presença dos seus advogados” apresenta certa disparidade com os princípios constitucionais democráticos, além de opor-se ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - Lei nº 8.906/94.

A solução dessa problemática envolve-se na interpretação gramatical do artigo 520 do Código de Processo Penal, passando pelos mecanismos de controle de constitucionalidade, a fim de trazer a letra da lei ao mundo contemporâneo, sem que deixe-se de observar a vontade do legislador.

Tem-se que o amadurecimento das leis é ato contínuo praticado pelo hermeneuta, logo, as considerações e jurisprudências trazidas no presente artigo vem a auxiliar o operador do direito a atingir os objetivos da pacificação social.

Palavras-Chave.

Direito Eletrônico, Constitucionalidade, Garantias Fundamentais, Direitos Sociais, Prerrogativas do Advogado, Mídias Sociais, Crimes de Internet.

Sumário

Resumo.....	3
Palavras-Chave.....	4
Sumário.....	5
Introdução.....	6
Da Internet e das Redes Sociais como ferramenta para a conduta delituosa.....	11
Da interpretação gramatical do artigo 520 do Código de Processo Penal.....	14
Da não recepção constitucional do termo “sem a presença dos seus advogados”.....	16
Conclusão.....	22
Bibliografia.....	27

Introdução.

Para alcançar a realização de seus ideais de vida, sejam eles os individuais como os de humanidade, o homem precisa atender as exigências do viver e conviver, no qual insta-se à submeter-se às leis, cujo condicionamento imposto pelo ordenamento jurídico, através das regras de direito ditadas pela autoridade Estatal, de forma inexorável, conduz o homem a múltiplas necessidades, sendo atendidas pelo processo de adaptação das normas ao convívio social vigente.

A organização e a existência do Direito, diante do processo oriundo das ações sociais, tem imediata influência na estabilidade social, apresentando valores que não são inventos do legislador, mas, uma simples expressão da vontade social, assimilando diferentes pontos de vista que são considerados por essa mesma sociedade como positivos e que são estimados e inseparáveis do conceito de convivência.

A necessidade de paz, ordem e bem comum levaram a sociedade a instrumentalizar mecanismos de controle a fim de tornar possível a convivência e o progresso social.

A constituição física do homem revela que ele se adaptou a evolução para conviver e se completar com outro de sua espécie. O homem consegue viver por certo tempo isolado, contudo, necessita do próximo para atingir sua plenitude de vida.

A sociedade moderna emblematizou a necessidade de convivência ao implantar os processos produtivos no cotidiano. A dependência do outro se tornou um emaranhado de produtos e serviços que se especializaram de tal forma a não permitir que um único ser detenha todos os insumos necessários para sua própria subsistência.

Outros processos normativos, diferentes ao Direito, compõem a delicada engrenagem responsável pela harmonia da vida social. Moral, Religião e Regras de Trato Social não possuem maior pretensão de efetividade quanto ao Direito, limitando-se a descrever os modelos de conduta, simplesmente sugerindo ou aconselhando, oferecendo nada mais que um ambiente colaborativo à convivência humana.

As características do Direito, tais como a bilateralidade, heterônomo, coercível e com sanção prefixada, mostra-se ser um instrumento eficaz ao bem-estar e ao progresso social.

Contudo, para se demonstrar sempre convergente aos modelos que se referem aos fatos, se distanciando diametralmente da metafísica, tornando-se perene aos valores de convivência oriundos do Direito Natural e dos demais elementos que decorrem das motivações históricas, o Direito deve estar sempre adequado a realidade, refletindo as instituições e a vontade coletiva¹ (Nader, 2001).

Todo conhecimento humano desdobra-se em dois aspectos: os princípios e as aplicações. Os princípios provêm da ciência e as aplicações, da arte.

O homem, de forma a regular seu estado de viver e conviver, outorgou ao Estado o controle sobre sua vida social, que por sua vez, compeliu ao magistrado a função de julgar os litígios.

O magistrado é o interprete das normas reguladoras e, além de conhecer os fatos, precisa conhecer o Direito, para revelar o sentido e o alcance das normas aplicáveis.

Como todo objeto cultural, o Direito encerra significados: interpretá-lo representa revelar o sentido e alcance do poder Estatal na vida das pessoas.

Na interpretação do Direito Positivo, o técnico hermenêuta recorre a vários elementos necessários à compreensão da norma jurídica; entre eles o gramatical, o lógico, o sistemático, o histórico e o teleológico.

No sentido de ofertar maior segurança jurídica a sociedade, a especialização do Direito em espécies, no caso o Direito Processual, traduz-se à disciplinar as atividades jurídicas, determinando como devem agir os instrumentalistas das normas, não só regendo a atividade, como também a aplicação da Lei ao caso *sub judice* (Diniz, 1998).

¹ Paulo Nader, Introdução ao Estudo do Direito, p.21.

Por outro lado, o Direito Penal, “é caracterizado pelo conjunto de normas atinentes aos crimes e às penas correspondentes, regulando a atividade repressiva do Estado, para preservar a sociedade do delito”².

Para nosso estudo, a saber, está, portanto, tipificado no Direito Penal, no artigo 140, que “injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro” é passível de sanção de detenção, de um a seis meses, ou multa.

Da mesma espécie, dos crimes contra a honra, o artigo 138 é taxativo ao definir como crime quem imputa a outrem fato definido como crime.

No estudo desses crimes, diante das particularidades envolvidas, por serem de natureza privada, que se movem na interposição de queixa-crime, tem-se um capítulo específico no Código de Processo Penal, a tratar da processualística, em especial de admitir-se uma audiência de reconciliação, a ser realizada antes do recebimento da peça acusatória (artigo 520 do Código de Processo Penal).

Deveras, é que o código penal vigente, datado de 1940, e processual de 1941, mesmo diante da promulgação da Constituição Federal em 1988, tem-se demonstrado inadequado e obsoleto diante das necessidades sociais atuais.

Nessa inadequação, a exposição de motivos para o Novo Código de Processo Penal, ainda em elaboração na Casa de Leis, vem a demonstrar que o modelo de controle social proposto no Código de 1940 é simpatizante da coerção e repressão, adotando políticas criminais a exercitar ao máximo o poder punitivo Estatal.

Volta-se a comprovar esse Estado-Policialesco, a exposição de motivos do Código de 41: “...as nossas vigentes leis de processo penal asseguram aos réus, ainda que colhidos em flagrante ou confundidos pela evidência das provas, um tão extenso catálogo de garantias e favores, que a repressão se torna, necessariamente, defeituosa e retardatária, decorrendo daí um indireto estímulo à expansão da criminalidade...”³.

² Maria Helena Diniz, *Compêndio de Introdução à Ciência do direito*, p. 260.

³ Júlio Fabrini Mirabete, *Código Penal Interpretado*, p. 43.

No contexto contemporâneo, na vigência de uma Constituição oriunda dos movimentos sociais e do momento pós-guerra, impregnada de características humanísticas, do Garantismo e dos Direitos Sociais, houve a mudança completa de paradigma, onde a intervenção Estatal não pode estar atrelada a redução das garantias individuais.

Nesse contexto, a decisão judicial deve pautar-se no conhecimento mais amplo possível, de modo que o julgamento não seja única e solitariamente o ato de uma autoridade.

Nesse modo, o respeito às garantias individuais demonstra consciência dos princípios fundamentais insculpidos na Constituição Federal, fruto de impressões vindas da Declaração Universal dos Direitos do Homem (1945).

A fim de minimizar a interferência do Estado na solução de litígios, ocupando o Direito em soluções que harmonizam-se à conciliação e a formas alternativas de pena, a Constituição, no artigo 98, determinou que a União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados, criem os Juizados Especiais, para o julgamento e execução das infrações consideradas como menor potencial ofensivo.

A exposição de motivos à Lei nº 9.099/95 é claro ao alinhar o ordenamento jurídico desses crimes a nova ordem mundial: “a norma constitucional que determina a criação de Juizados Especiais para as denominadas infrações penais de menor potencial ofensivo i, ‘com as características fundamentais que indica, *obedece à imperiosa necessidade de o sistema processual’ (4) penal brasileiro abrir-se às posições e tendências contemporâneas, que exigem selam os procedimentos adequados à concreta efetivação da norma penal”.*

Os princípios gerais da Lei 9.099/95 coloca a oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade como objetivos da lei, elencando como fator preponderante a repressão criminal a reparação à vítima e aplicação de pena não privativa de liberdade.

Em relação à competência, a Lei dos Juizados considera serem infrações de menor potencial ofensivo as contravenções penais, e os crimes que a lei não comine pena máxima não superior a dois anos (artigo 61 da Lei 9.099/95).

Dentre as vantagens da Lei 9.099/95, está em oferecer as partes a conciliação e, não sendo possível esta, o instituto da Transação Penal, como forma de evitar a restritiva de liberdade.

Logo, analisando as penas tipificadas nos artigos 138 e 140, tem-se que os dois crimes, isoladamente, estão alçados pela competência dos Juizados Especiais e terão procedimento apartado do Código de Processo Penal, não sendo aplicado o que determina o Capítulo III, artigos 519 a 523.

A problemática reside quando há concurso material de crimes, “quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não” (artigo 69 do Código Penal), quando “aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido” (idem).

No ambiente cibernético da Internet, é comum que haja concurso material, levando o agente a responder tanto pela calúnia, quanto pela injúria, ultrapassando o limite imposto pelo artigo 61 da Lei 9.099/95, levando o processo a ser julgado pelo juízo ordinário.

Ou seja, todas as benesses trazidas pela reforma de paradigma inscrita na Lei dos Juizados serão afastadas e o réu será submetido ao velho Código de Processo Penal e sua aplicação policialesca da lei.

De certo que cabe ao juiz interpretar a lei de acordo com o ordenamento jurídico atual e, inevitavelmente, aplica-la em consonância ao regime constitucional adotado.

A letra do artigo 520, numa rápida e superficial leitura, afasta a presença do advogado na audiência de reconciliação, onerando o réu que, se houvesse cometido o mesmo crime na competência da Lei dos Juizados estaria garantido em ter o acompanhamento do profissional da advocacia.

A proibição da presença do advogado, escrita no artigo 520 é adequada aos novos tempos? Qual a interpretação que o magistrado deverá realizar ao aplica-la?

Da Internet e das Redes Sociais como ferramenta para a conduta delituosa.

“O mundo científico atual está com sua atenção voltada para a cibernética, na expectativa de colher proveitosos resultados dessa tecnologia revolucionária. O audacioso plano de humanizar a máquina, em contraposição à presente mecanização do homem, encontra-se em pleno desenvolvimento, sem que se possa prever ainda em que nível poderá estabilizar-se no futuro. A cibernética, nome que deriva do grego *Kubernam*, dirigir, foi definida por Norbert Wiener, seu principal cultor, como “teoria de todo o campo de controle, seja na máquina ou seja no animal”⁴. (NADER, 2001)

Pelo mundo cibernético, o homem transformou a realidade material em pulsos binários que criaram o inimaginável. Na tela do computador o imperfeito se retifica e um mundo de infinitas possibilidades é colocado à disposição do criador em seu usufruto.

A necessidade de comunicação, base para o desenvolvimento humano, fomentou a criação de tecnologias de amplitude mundial alocando espaço invejável para o conglomerado de redes de computadores interligados, no que chamamos de Internet.

A Internet nasceu com interesses militares, consequência da criação americana da Defense Advanced Research Projects Agency (Agência de Projetos de Pesquisa Avançada), conhecida como ARPA, em fevereiro de 1955. (WIKIPÉDIA, 2012)

A Internet é uma estrutura extremamente heterogênea, com características únicas que provêm informações não lineares, ou seja, que trafegam em diferentes pontos para chegar ao seu destino; em multiplexação, podendo ser a informação fragmentada em diversos segmentos, e, ao final, ser reunida novamente; com recursos multimídia, transmitindo voz, imagens, textos, enfim, uma variedade de informações que sequer inventamos ainda (JÚNIOR 2003).

Certamente que a Internet, no aspecto axiológico, tem possibilitado a formação de novas interações e organização de atividades sociais, graças às suas características básicas e o uso e acesso difundido.

⁴ Paulo Nader, Introdução do Estudo do Direito Eletrônico, p.224).

Atualmente a sociedade sofre influência da democratização do conhecimento, onde a circulação do conteúdo livre ou aberto faz movimentar novas engrenagens de convívio.

Reflexões sobre a importância das mídias sociais nos conflitos que eclodiram na chamada “Primavera Árabe”, propõem contemplar a infinita influência da Internet na vida social.

Nesse mundo cibernético, diante de novas estruturas e nichos sociais, emergem possibilidades de estabelecer novos tipos de relações entre o emissor do conteúdo informativo e a audiência.

Caracteriza-se essa relação como um ecossistema midiático em formação, contemplando meios descentralizados e de baixa hierarquia, sempre com o objetivo de subsidiar os participantes em função da construção de deliberações socialmente importantes, no qual pessoas exercem sua criatividade e autoexpressão.

Inevitavelmente, a abundância de liberdade na manifestação do pensamento revelam os sentimentos mais intrínsecos do interlocutor, fazendo-o, dentro da pseudo-segurança de estar, muitas vezes, sozinho na frente do computador, acreditar que pode ultrapassar as barreiras que limitam o viver e conviver, fazendo-o infringir a lei.

A principal característica da Internet, que a fez ser robusta e a prova de ataques terroristas, diante da total ausência de controle, transformou as redes sociais em um vasto espaço onde milhões de pessoas se sentem confortáveis para ser quem desejam ser.

Não há mais fronteiras entre o irreal e real, e isso atrai os usuários a participar de novas interações com novos membros de convívio social, modificando a forma de relacionar-se com o próximo.

Quando o indivíduo cibernético se dá conta, sua presença on-line reflete-se num amontoado de conexões sociais pouco significativas com centenas de laços relacionais fracos e temporários⁵ (Brambilla, 2011).

⁵ Ana Brambila, Para Entender as Mídias Sociais, p. 66.

A privacidade e reputação e, não menos, a confiança ganham outro significado na medida em que milhões de pessoas ingressam nas principais redes.

O amadurecimento das plataformas de interações sociais, representadas por plataformas acessíveis e escaláveis, como as mais comuns (Orkut, facebook, Twitter e YouTube), irão inserir novos padrões nos relacionamentos humanos, fazendo que as crenças, valores, sentimentos e fatos sejam divulgados da forma mais ampla possível, desenvolvendo novos paradigmas sobre o que é ou não relevante.

O pensamento inquisitório estará ressuscitado sempre que um novo fato seja publicado, fazendo a audiência crítica estar relacionada a narrativas rizomáticas, que venham a circular em fluxos de mídias sociais.

A democratização da informação requer aprendizado, e quando o narrador dê vazão os seus desejos, ele o faz com suas limitações impostas por sua existência.

Narrativas segmentadas são geradas por interesses de inputs emergentes, que utilizam vários recursos e canais, promovendo o afloramento espontâneo de uma nova democracia social, transformando a comunicação em disputa de território e luta na sociedade informacional.

Brincadeiras, boatos ou manifestações degradantes entram neste mundo informal, onde quem diz a pauta do dia não é a imprensa, mas os integrantes da rede.

A participação do público, antes limitada a conversas de grupo, agora corre em fluxo contínuo pelas redes sociais, transformando o ambiente cibernético em paranóia de um lado e utopia de outro.

Valores do mundo real, como sucesso, riqueza, beleza, fama, imagem, são radicalizados no ângulo sedutor das mídias sociais, sem que o interlocutor se constranga pela mentira da felicidade, medicando insegurança e replicando elogios na audiência retriuida aos avatares influentes, como um diplomata negociando um cessar fogo à beira do estopim.

A exposição demaziada de perfis atraem pessoas que mentem, ofendem, maltratam, ameaçam, gerando ofensa ao Código Penal, em especial aos artigos que tratam dos crimes contra a honra, previstos como Calúnia, Injúria e Difamação.

Fato, é que estamos num processo de expansão do conhecimento cibernético, e, não menos novo, iremos enfrentar desafios. A sociedade precisa sofrer adaptações ao logo desse percurso, e o ecossistema jurídico deve incorporar a dicotomia real versus virtual para que continue sendo um eficiente sistema de controle social.

Da interpretação gramatical do artigo 520 do Código de Processo Penal.

A interpretação gramatical, ou também chamada literal ou filológico, vem a ser o primeiro contato do intérprete com a proposição normativa, dando-lhe vantagens sob o ponto de vista da segurança jurídica, mas que nem sempre consegue traduzir as ideias do legislador.

“Decisão/Despacho: Vistos, etc... I. DESIGNO o primeiro dia livre da agenda de audiências deste Juízo, 25/10/2011, às 17:30 horas, para audiência de reconciliação. INTIME-SE pessoalmente a Querelada e NOTIFIQUEM-SE os Querelantes, para comparecerem desacompanhados de seus advogados. NOTIFIQUE-SE o Representante do Ministério Público. II. INTIMEM-SE também os Querelantes e seu Advogado para cumprimento do que determina o Art. 806 do Código de Processo Penal (antecipação da diligência), sob pena de extinção e arquivamento. III. Após, DÊ-SE vistas ao Representante do Ministério Público como *custus legis*, para se manifestar. IV. A seguir, à CONCLUSÃO para recebimento ou não da queixa crime. Cuiabá, 29 de julho de 2011. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS - Juíza de Direito” (Decisão Interlocutória proferida no processo nº 156676, Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso)

Os princípios do Direito Penal, na qual referenciamos à taxatividade, não permite que o juiz, na aplicação da lei faça interpretação extensiva *in malam partem*.

Conhecer o estatuto do pensamento jurídico interpretando suas normas conforme o vernáculo prescinde as regras do silogismo lógico, devendo o interprete a lançar vantagem de outros recursos que compõem a hermenêutica.

O contexto léxico que se reserva à língua nacional é vista como um conjunto sistêmico posto ao usuário: um inventário aberto, com número infinito de palavras.

Entender o vocabulário através da seleção e o emprego das palavras pertencentes ao léxico é obrigação do intérprete jurídico, sob pena de realizar-se a deslocada representação simbólica para outra diversa do comunicador, e, inevitavelmente, punir o inocente, transgredindo a vontade do legislador.

A clareza das ideias está intimamente relacionada com a precisão das palavras, e, no Direito, é ainda mais importante o sentido das frases, porque, qualquer sistema jurídico, para atingir plenamente seus fins, deve cuidar do valor nocional do vocabulário técnico e estabelecer relações semântico-sintáticas harmônicas e seguras na organização do pensamento.

O uso da linguagem jurídica expressada pelos artigos 520 e 521 do Código de Processo Penal, a partir de sua hermenêutica literal nos indica que processualística aplicada no trecho colacionado (processo nº 156676), corre em descompasso com os requisitos objetivos propostos pelo legislador.

Vejamos:

“Art. 520. Antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes oportunidade para se reconciliarem, fazendo-as comparecer em juízo e ouvindo-as, separadamente, sem a presença dos seus advogados, não se lavrando termo.

Art. 521. Se depois de ouvir o querelante e o querelado, o juiz achar provável a reconciliação, promoverá entendimento entre eles, na sua presença.”

A interpretação do artigo, em conformidade com a gramática pátria, através da análise morfológica das palavras que compõem o texto mostra que o termo “separadamente”, inserto

entre vírgulas, é um advérbio de modo, indicando a maneira de como se proceder na oitiva das partes.

Não tem o texto qualquer intenção de explicar o procedimento em relação aos advogados, já que fala-se ao tempo inteiro sobre as partes, mostrando relação entre elas com o vocábulo “separadamente”.

A interpretação deve ser dada de modo que as partes serão ouvidas, separadamente uma das outras, individualmente, na presença do juiz, sem a presença do advogado.

Havendo oportunidade de se reconciliarem, o juiz dará continuidade à audiência, reunindo as partes com seus respectivos advogados, inclusive com a presença do Ministério Público.

O elemento axiológico do instituto é permitir que as partes possam, com o auxílio do juiz, chegar a um entendimento que ponha fim a demanda.

Nesta análise, sem a exegese ao ordenamento jurídico vigente, olhando apenas no contexto gramatical, por si só já bastaria para que o autorizada a presença do advogado na audiência de reconciliação prevista no artigo 520 do Código de Processo Penal.

Da não recepção constitucional do termo “sem a presença dos seus advogados”.

O rito contido no artigo 520 do Código de Processo Penal, de fazer as partes reunirem-se com o magistrado sem a presença do seu advogado, não é compatível com a Constituição Federal e à nova dogmática do direito contemporâneo.

Proibir a presença do advogado na audiência de reconciliação é expor as partes à insegurança jurídica, uma vez que ambas estarão desprotegidas e ceifadas do Princípio Fundamental da Ampla Defesa e do Contraditório.

Após a promulgação da Carta de 88, não houve a recepção do texto “sem a presença dos seus advogados” pelo ordenamento jurídico vigente, vejamos.

“Na vida do Direito a sucessão de leis é ato de rotina, cada estatuto legal tem seu papel na história. A lei começa a envelhecer a partir de seu nascimento, durante a sua existência, por critérios hermenêuticos, a doutrina concilia o texto com os novos fatos e aspirações coletivas. Chega a um momento em que a lei se revela imprópria para novas adaptações e a sua substituição torna-se um imperativo”⁶ (Nader, 2001).

Uma nova Constituição, quando entra em vigor, revoga tacitamente o ordenamento jurídico que se mostre com ela incompatível e recepciona o que se mostra-se compatível.

A interpretação que exclui os advogados da audiência de reconciliação, de vertente incompatibilidade, mostra-se distante dos preceitos da legalidade e razoabilidade, senão renegado a absurda vigência reservada aos tempos sombrios em que as trevas pairavam sob os Princípios Humanistas.

Depois da Grande Guerra Mundial, que trouxe sofrimentos indizíveis à raça humana, com a criação das Nações Unidas e com ela os Princípios Fundamentais de Primeira Geração, incorporados pela Carta de 88, a luz brilhou no ordenamento pátrio, afastando todas as normas que se opõem a um sistema garantista e pluralista.

As reformas legislativas pós-88 mostram-se pautadas em permitir que o processo não sofra mais as influências do casuísmo, objetivando a educação em detrimento a punição.

A audiência de reconciliação proposta pelo artigo 520 do Código de Processo Penal é revelada por uma simples entrevista na qual as partes expõem suas vontades ao perdão recíproco e ali podem transigir ao fim do processo.

É fase processual menor que o julgamento, que é ato mais grave, onde o advogado não pode ser retirado ou estar ausente, devendo o juiz nomear-lhe defensor, inclusive, se estiver indefeso -- sob a luz do artigo 261 do Código de Processo Penal --.

⁶ Paulo Nader, op. Cit., p. 141.

Quem pode mais não pode menos?

E a lei não pode criar incompatibilidade entre o defensor e seu cliente, fazendo valer que somente estando em reservado com o juiz será convencido da conciliação.

Deveras, sob a responsabilidade do advogado estão, dentre outras, em informar ao cliente de forma clara e inequívoca, quanto aos eventuais riscos da sua pretensão, e das consequências que poderão advir da demanda, instruindo-o com o que lhe é adequado e legal para atingir os fins de sua pretensão.

No tocante à defesa do Estado Democrático de Direito, da Cidadania e da Moralidade Pública, da Justiça e da Paz Social, sob o manto do Ministério Privado no qual está investido o patrono da causa, lhe é garantido todos os meios a fim de coibir qualquer ação que venha a prejudicar os interesses de seu cliente, velando pelo justo andamento processual.

Para isso, lhe é garantido a presença em todos atos processuais, conforme o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - Lei nº 8.906/94.

“Art. 7º São direitos do advogado: I - exercer, com liberdade, a profissão em todo o território nacional; VI - ingressar livremente: b) nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, escritórios de justiça, serviços notariais e de registro, e, no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente e independentemente da presença de seus titulares; d) em qualquer assembléia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente, ou perante a qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais; X - usar da palavra, pela ordem, em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar acusação ou censura que lhe forem feitas;”

Diante da Carta de 1988, reformada pela Emenda nº 45/04, a questão da presença do advogado em recinto judicial tornou-se questão constitucional, não se limitando a questão infraconstitucional.

Segundo a jurisprudência abaixo, não permitir que o advogado se faça presente na audiência de reconciliação mostra-se incompatível com o artigo 93 inciso IX da Constituição Federal.

"Sessão de julgamento (CPPM, art. 434, CF; art. 93, IX). Presença do advogado. *Embora o CPPM preveja a sessão secreta para o julgamento pelo Conselho de Justiça (art. 434), a nova Carta Política isso proíbe, mas pode ser limitada a presença às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes (art. 93, IX, da CF).* Não há, entretanto, nulidade a declarar se o advogado, apesar de convidado a permanecer no recinto de votação, dele se retirou, por vontade própria. E sequer a alegada ausência foi apontada como causa de nulidade nos momentos próprios (CPPM, arts. 501 e 504)." (Supremo Tribunal Federal, RHC 67.494, Rel. Min. Aldir Passarinho, julgamento em 30-5-1989, Segunda Turma, DJ de 16-6-1989.)

O texto versado, com muita sabedoria, regula a limitação de presença e não a limitação de ausência.

Nesse aspecto, o comparecimento do advogado a audiência está mais do que assegurado, porque para permanecer tem que comparecer.

Somente se tratando de situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas que haveria a exclusão do acesso ou a permanência do advogado ao recinto judicial.

Nota-se que o teor da decisão tida como paradigma em nenhum momento fundamenta os motivos proibitivos da presença do profissional da advocacia:

“(...)NOTIFIQUEM-SE os Querelantes, para comparecerem desacompanhados de seus advogados.(...)” (Trecho da decisão citada acima, processo nº 156676, Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, Mato Grosso)

De certo que, em se tratando de decisão judicial, há imperiosa necessidade de fundamentação:

"É inquestionável que a exigência de fundamentação das decisões judiciais, mais do que expressiva imposição consagrada e positivada pela nova ordem constitucional (art. 93, IX), reflete uma poderosa garantia contra eventuais excessos do Estado-juiz, pois, ao torná-la elemento imprescindível e essencial dos atos sentenciados, quis o ordenamento jurídico erigi-la como fator de limitação dos poderes deferidos aos magistrados e Tribunais." (Supremo Tribunal Federal, HC 68.202, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 6-11-1990, Primeira Turma, DJ de 15-3-1991.)

“Garantia constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Artigo 118, § 3º, do Regimento Interno do STM. A garantia constitucional estatuída no art 93, IX, da CF, segundo a qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, é exigência inerente ao Estado Democrático de Direito e, por outro, é instrumento para viabilizar o controle das decisões judiciais e assegurar o exercício do direito de defesa. A decisão judicial não é um ato autoritário, um ato que nasce do arbítrio do julgador, daí a necessidade da sua apropriada fundamentação. A lavratura do acórdão dá consequência à garantia constitucional da motivação dos julgados.” (Supremo Tribunal Federal, RE 540.995, Rel. Min. Menezes Direito, julgamento em 19-2-2008, Primeira Turma, DJE de 2-5-2008.) No mesmo sentido: RE 575.144, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 11-12-2008, Plenário, DJE de 20-2-2009, com repercussão geral.

"A fundamentação constitui pressuposto de legitimidade das decisões judiciais. A fundamentação dos atos decisórios qualifica-se como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário. A inobservância do dever imposto pelo art. 93, IX, da Carta Política, precisamente por traduzir grave transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica da decisão e gera, de maneira irremissível, a conseqüente nulidade do pronunciamento judicial. Precedentes." (Supremo Tribunal Federal, HC 80.892, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 16-10-2001, Segunda Turma, DJ de 23-11-2007.) No mesmo sentido: HC 90.045, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 10-2-2009, Segunda Turma, DJE de 20-3-2009.

Ademais, tamanha a importância do advogado para a justiça, que o artigo 133 da Constituição Federal o transformou em agente constitucionalmente indispensável à administração da justiça.

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” (Súmula Vinculante 14)

“A CB/1988 determina que ‘o advogado é indispensável à administração da justiça’ (art. 133). É por intermédio dele que se exerce ‘o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes’ (art. 5º, LV). O falecimento do patrono do réu cinco dias antes da publicação do acórdão, do STJ, que não admitiu o agravo de instrumento consubstancia situação relevante. Isso porque, havendo apenas um advogado constituído nos autos, a intimação do acórdão tornou-se impossível após a sua morte. Em consequência, o paciente ficou sem defesa técnica. Há, no caso, nítida violação do contraditório e da ampla defesa, a ensejar a desconstituição do trânsito em julgado do acórdão e a devolução do prazo recursal, bem assim a restituição da liberdade do paciente, que respondeu à ação penal solto.” (Supremo Tribunal Federal, HC 99.330, Rel. p/ o ac. Min. Eros Grau, julgamento em 16-3-2010, Segunda Turma, DJE de 23-4-2010.) No mesmo sentido: RHC 104.723, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 23-11-2010, Primeira Turma, DJE de 22-2-2011.

No planos das igualdades entre os agentes do processo, por força do artigo 6º da Lei 8.906/94, não há hierarquia entre a representação do juiz, promotor e advogado, explicitados na trifuncionalidade processual.

Logo, sob esse ponto de vista, o que leva a crer que o Membro do Ministério Público, que futuramente irá opinar sobre o recebimento da queixa, carregue consigo a prerrogativa de acompanhar a oitiva das partes, na presença do juiz, e advogado não?

Um descompasso que a lei não permite.

Conclusão

Sob o arcabouço constitucional, encontram-se insculpidas os Direitos Fundamentais do indivíduo, escritas na segurança de cláusula pétrea (inciso IV do §4º do artigo 60 da Constituição Federal).

Desta forma, essa limitação à ação legislativa veda que os órgãos com competência normativa criem normas que venham a violar essas garantias, interferindo no complexo de leis que fixam a estrutura fundamental do governo, declarando os direitos essenciais das pessoas e suas respectivas garantias.

O direito constitucional encontra-se na esfera de ordenação estatal, relacionando-se com os demais ramos do Direito, traçando-lhes diretivas, mantendo a unidade e substância do convívio social.

Ele pode ser considerado como o marco inicial de todo o direito do Estado, já que após a promulgação da constituinte, vem a não recepcionar toda e qualquer norma que a si contraponha, e, no caso de leis supervenientes, afasta seus efeitos através da Ação Direta de Inconstitucionalidade (artigo 97, 102, 103, 129 da Constituição Federal).

Estipulado no §1º do artigo 102 da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei nº 9.882/99, quando “for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição”, o processo e julgamento da argüição de descumprimento de preceito fundamental vem a facultar aos interessados legitimados para a ação de inconstitucionalidade (artigo 103 da Constituição Federal) a solicitação da propositura da ADPF, mediante a comprovação da existência de controvérsia à Constituição Federal, devendo ser proposta junto ao Supremo Tribunal Federal, com julgamento com a presença de, pelo menos, dois terços dos Ministros, com eficácia *erga homnes* e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Público, podendo, se for o caso excepcional ou de relevante interesse social, sofrer os efeitos da Teoria da Modulação Temporal.

Logo, tratando-se de norma anterior a Constituição Federal que venha a colidir com seus princípios e determinações, tem a necessidade cogente de um legitimado propor ADPF para estabilizar o ordenamento jurídico anterior à ordem vigente.

E o que fazer em caso de inércia dos legitimados, e, da aplicação pelo judiciário da norma incompatível, em questão?

É bem verdade que “...todas as normas que integram a ordenação jurídica nacional só serão válidas se se conformarem com as normas da Constituição Federal”⁷ (SILVA, 1996).

Em relação ao Controle de Constitucionalidade, diferentemente do controle concentrado, que procura-se obter a declaração de inconstitucionalidade de um ato normativo independente da existência de uma lide, o controle difuso tem a potencialidade de ser proposto por qualquer indivíduo, perante qualquer juízo ou tribunal, diante de um determinado caso em concreto, que decidirá sobre a compatibilidade de determinado ato com a Constituição Federal, sendo arguido como questão prévia imprescindível ao julgamento da lide.

Nesta linha processual, a declaração de inconstitucionalidade não constitui objeto principal da ação, mas sendo objeto de interesse substantivo no qual depende a decisão final a tomar no processo, fazendo parte do *decisum*, em julgamento com efeitos *incider tatum, inter partes*.

A propositura de litígio principal que tenha como preliminar a ADPF vem somar-se aos mecanismos assecuratórios do princípio da supremacia constitucional, fornecendo para o judiciário mecanismo de controle de natureza extraordinária, dotado de características específicas e de tutela de princípios constitucionais fundamentais.

No sentido parcial, decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Mandado de Segurança nº 106050/2011, em sede de liminar:

“Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança impetrado pelo advogado Fabiano Rabaneda dos Santos contra o ato proferido pela Juíza de Direito da 10ª Vara Criminal

⁷ José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional, p. 136.

da Comarca de Cuiabá, Doutora Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, que determinou, em cumprimento ao art. 520 do Código de Processo Penal, a notificação dos querelantes da ação penal registrada sob n. 143/2011 (código 311162), para comparecerem à audiência de reconciliação designada para o dia 25 de outubro de 2011, desacompanhados de seu patrono, situação que, na ótica do impetrante, configura inequívoca violação do direito líquido e certo a que faz jus. Averba, o firmatário da peça de exórdio, que a manifestação da magistrada se mostra abusiva e inconstitucional, merecendo ser combativa por intermédio do presente mandamus, a fim de que sejam assegurados os direitos inerentes à sua profissão (advogado). Na sequência, o autor da presente ação constitucional sustenta que o próprio rito contido no art. 520 da Lei Adjetiva Penal não é compatível com a Constituição Federal e com a nova dogmática do direito contemporâneo, ressaltando que proibir a presença do advogado na audiência de reconciliação seria expor o querelante/querelado à insegurança jurídica, uma vez que estaria obstado o direito à ampla defesa e ao contraditório do(a) patrocinado(a). Argumenta, por fim, o impetrante, que a magistrada da instância de piso não fundamentou a decisão que proibiu a sua presença na audiência em referência e com base nesses fundamentos, requer a concessão initio litis de liminar, “para determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, notificando o juiz ‘a quo’ a fim de determinar que seja permitido ao IMPETRANTE acompanhar seus clientes na audiência de reconciliação a ser realizada em 25/10/2011, às 17:30, e quaisquer outras subsequentes em que sejam partes seus clientes, referente ao processo nº 311162, Décima Vara Criminal da Capital, gozando de todos os direitos que lhe é assegurado pelo artigo 7º da Lei 8.906/94”, e a convolação da medida de urgência em definitiva quando do julgamento da presente ação mandamental. (Destques no original) É o breve relato. Decido. É cediço que o mandado de segurança tem natureza célere, não sendo possível o exame aprofundado do elenco probatório, isso significando dizer que a inicial deve estar instruída com a prova necessária para a demonstração das razões expendidas, sem contar que os argumentos devem versar, primordialmente, sobre matéria de direito. Quando, excepcionalmente, a hipótese versar acerca de questão probante, a ilegalidade praticada deve ser teratológica, evidente a olho nu, sob pena de inadequação da via escolhida. Assim, da análise das asserções deduzidas na prefacial e dos documentos que a instruem, verifica-se que a ordem liminar deve ser concedida parcialmente, a fim de que seja garantida a presença do advogado no ato processual designado, sem prejuízo da

entrevista reservada das partes com a juíza singular, em observância ao art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, que assegura não somente ao preso, mas a qualquer acusado, a assistência de advogado. Nesse contexto, cumpre registrar que a presença do advogado à audiência trata-se de uma garantia mínima dos processos judiciais, sem a qual não se efetivará a tutela penal justa, cabendo asseverar, outrossim, que o advogado tem acesso garantido às "salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e, no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente e independentemente da presença de seus titulares", conforme dispõe o art. 7º, inciso VI, alínea b, da Lei n. 8.906/94. Destaque-se, ainda, que o Pacto de São José da Costa Rica (Convenção Americana sobre Direitos Humanos) assegura, igualmente, o "direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor" (art. 8º, 2, d), sendo imperioso averbar, também, que o termo "acusado" aqui interpreta-se ampliativamente, abrangendo quem for chamado a juízo ou dele se socorrer, como no presente caso. Dessarte, não obstante a Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, disponha que a lei pode "limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes", entendo que, na hipótese versanda, tal limitação deve ser observada apenas no momento da oitiva das partes com a juíza, sem a lavratura de termo, conforme previsto no art. 520 do Código de Processo Penal, devendo, contudo, ser assegurada a presença do defensor no ato da assentada, porquanto, consoante disposição da própria Carta Magna, o advogado é indispensável à administração da justiça (art. 133, CF/88). Por outro lado, é imperioso consignar que, caso a ordem seja concedida apenas na oportunidade do julgamento do mérito da impetração, existe a grande possibilidade de ineficácia da medida, comprometendo o resultado útil da segurança vindicada, haja vista que a audiência que o impetrante pretende participar está designada para o próximo dia 25 e a próxima sessão deste órgão fracionário está prevista para 03 de novembro deste ano, portanto, o ato possivelmente já terá se realizado. Com essas considerações, presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida de urgência, defiro parcialmente a liminar pleiteada, para autorizar o impetrante a acompanhar os querelantes do processo autuado sob n. 143/2011 (código 311162), na audiência de reconciliação marcada para o dia 25 de outubro do corrente ano, às 17h30, na 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, podendo, ele (o impetrante) participar de todos os atos praticados na assentada, com exceção da oitiva reservada

das partes com a magistrada, conforme prevê o art. 520 do Código de Processo Penal, estendendo-se os efeitos desta decisão à querelada, que poderá comparecer ao referido ato processual acompanhada de seu defensor, caso assim pretenda. Na sequência, determino: I - a notificação da autoridade indigitada de coatora para tomar ciência desta decisão e cumpri-la, nos termos acima consignado, bem como para prestar as necessárias informações, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei n. 12.016/09; II - a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um de seus integrantes, opine acerca da pretensão deduzida nesta ação mandamental. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá 11 de outubro de 2011 Desembargador Luiz Ferreira da Silva Relator em substituição legal”

Tem-se pelo exposto, que a presença do advogado é requisito necessário e essencial para a validade do ato, sendo considerada nula a audiência que não se prestou aos requisitos de validade aqui insculpidos.

Bibliografia.

- BRAMBILLA, A. Para Entender as Mídias Sociais. São Paulo: [s.n.], 2011.
- DINIZ, M. H. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. São Paulo: Saraiva, 1998.
- JUNIOR, A. W. L. Sistemas de Telecomunicações e Convergência das Redes. São Paulo: Erica, 2003.
- NADER, P. Introdução ao Estudo do Direito. 21ª Edição. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2001.
- WIKIPÉDIA. Internet. Wikipédia. Disponível em: <<http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet>>. Acesso em: 28 jan. 2012.
- SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 11ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 1996.
- BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 9ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2000.
- MARTINS, Ives Gandra da Silva. Eficácia das decisões do Supremo Tribunal Federal. Revista de Processo. Publicação oficial do IBDP – Instituto Brasileiro de Direito Processual. Ano 25. Nº 97. P. 241-250, jan.- mar/2000.
- _____. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade. 2ª ed., São Paulo: Celso Bastos Editor, 1999.
- _____. Anteprojeto de lei sobre processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. Revista dos Tribunais. Caderno de Direito Constitucional e Ciência Política. Ano 7, n. 29, p. 24-36, outubro-dezembro de 1999.
- _____. Controle de Constitucionalidade – Aspectos jurídicos e políticos, São Paulo: Saraiva, 1990.
- _____. Argüição de descumprimento de preceito fundamental : demonstração da inexistência de outro meio eficaz, Revista Jurídica Virtual do Palácio do Planalto, junho de 2000.
- _____; MARTINS, Ives Gandra da Silva. Controle Concentrado de Constitucionalidade – Comentários à Lei n. 9.868 de 10-11-1999, São Paulo: Saraiva, 2001.
- MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional, 5ª ed., São Paulo: Atlas, 1999.